

**EFEKTIFITAS MANAJEMEN
LABORATORIUM DAN MUTU LULUSAN
DI AKADEMI ANALIS KESEHATAN DELIMA HUSADA GRESIK.**

Hiba Roiyani

Forum Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Gresik

ABSTRAK

Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, cakap, kreatif dan mandiri. Untuk menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja atau dunia usaha dan industri di era globalisasi ini, maka diperlukan lembaga pendidikan yang berkualitas. Dengan penerapan manajemen yang baik, agar pelaksanaannya dapat dievaluasi secara benar, akurat, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Akademi Analis Kesehatan Delima Husada Gresik (AAK Delima Husada Gresik) merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Diploma III dibidang laboratorium kesehatan dan industri. Dengan visinya yaitu menjadi Akademi Analis Kesehatan yang menghasilkan sumber daya manusia (tenaga laboratorium) yang inovatif, berkarakter, profesional dan berkompeten di bidang laboratorium. Telah dilakukan Penelitian tentang Pelaksanaan Manajemen Laboratorium Dan Mutu Lulusan di AAK Delima Husada Gresik. Dalam hal pelaksanaan Manajemen Laboratorium, pengelolaannya sudah dilakukan dengan komitmen untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan program studi yang telah ditetapkan, dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan sistem penjaminan mutu laboratorium. Sedangkan kompetensi lulusan sudah sesuai dengan SK MENKES RI Nomor : HK. 02.05/I/III/2/10942/2010 tentang Kurikulum Inti Pendidikan D III Analis Kesehatan Berbasis Kompetensi.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Manajemen laboratorium dan Mutu lulusan

PENDAHULUAN

Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan pasal 3 UU Sisdiknas tahun 2003 tentang pendidikan nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (UU Sisdiknas: 2003; 5).

Akademi Analis Kesehatan Delima Husada Gresik, (yang selanjutnya disingkat AAK Delima Husada Gresik) merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Diploma Tiga (D III) dibidang laboratorium kesehatan dan industri. Dengan visinya yaitu menjadi Akademi Analis Kesehatan yang menghasilkan sumber daya manusia (tenaga laboratorium) yang inovatif, berkarakter, profesional dan berkompeten di bidang laboratorium.

AAK Delima Husada adalah satu-satunya lembaga pendidikan tinggi di kota Gresik yang senantiasa berkontribusi menghasilkan analisis-analisis berkualitas dan berkompeten, dalam bidang pelayanan laboratorium kesehatan dan industri. AAK Delima Husada Gresik inilah yang kemudian dijadikan penulis sebagai objek penelitian.

Dalam suatu lembaga pendidikan khususnya di Perguruan Tinggi, untuk menghasilkan out put yang berkualitas tidak terjadi begitu saja. Kualitas yang baik ditentukan oleh suatu perencanaan dan pengelolaan yang baik pula dalam suatu manajemen.

Secara sederhana, manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. (Tim Dosen Administrasi Pendidikan: 2009; 87).

Manajemen merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien.

Di AAK Delima Husada Gresik, Laboratorium merupakan penunjang akademik yang utama. Laboratorium di Perguruan Tinggi adalah sebagai tempat berlangsungnya kegiatan praktikum dan penelitian yang mendukung pembelajaran dan pengembangan keilmuan serta pengabdian kepada masyarakat. Untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal, laboratorium harus dikelola berdasarkan sistem manajemen yang baik.

(DITDIKTENDIK: 2013; 1-2)

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Efektifitas Manajemen Laboratorium Dan Mutu Lulusan di Akademi Analis Kesehatan Delima Husada Gresik. Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan manajemen laboratorium di AAK Delima Husada Gresik? Bagaimana lulusan di AAK Delima Husada Gresik?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan pelaksanaan manajemen laboratorium di AAK Delima Husada Gresik.
2. Untuk mengetahui mutu lulusan di AAK Delima Husada Gresik.

Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan penulis, sekaligus memperkaya

- pengetahuan berkenaan dengan pengelolaan Manajemen Laboratorium.
2. Dapat memberikan masukan kepada Lembaga Pendidikan yang bersangkutan, sebagai bahan evaluasi kinerja Manajemen Laboratorium dan Mutu Lulusan.
 3. Dapat memberikan kontribusi bagi fakultas.
 4. Sebagai bahan kajian, referensi di Perpustakaan.

KAJIAN TEORI

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti berhasil, guna. (Tim Penyusun Kmus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: 1989; 219). Menurut ensiklopedi nasional Indonesia, efektivitas berarti menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Hasil yang semakin mendekati sasaran, berarti tinggi efektivitasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah sesuatu yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditentukan. Hasil yang mendekati sasaran berarti tinggi tingkat efektivitasnya, sebaliknya hasil yang jauh dari sasaran maka kurang efektivitasnya. (Skripsi Enik Trisnawati: 2011; 8-9). Sedang penggunaan efektivitas sering disandingkan dengan efisiensi. Keduanya merupakan dua kata yang merujuk pada teori manajemen. Dalam konsep manajemen sekolah, E. Mulyasa memberikan definisi efektivitas sebagai situasi adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. (E. Mulyasa: 2005; 82).

Manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata

kerja to manage yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola. (John M. Echoles: 2005; 372) Menurut Mulyono mengutip dari Sondang P. Siagian, manajemen adalah kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. (Mulyono: 2009; 18) Manajemen adalah sebuah proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. (Mulyono: 2009; 35) Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Malayu S.P Hasibuan: 2007; 2)

Manajemen Laboratorium merupakan penunjang akademik pada lembaga pendidikan. Berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat. Laboratorium di Perguruan Tinggi adalah sebagai tempat berlangsungnya kegiatan praktikum dan penelitian yang mendukung pembelajaran dan pengembangan keilmuan serta pengabdian kepada masyarakat. Laboratorium di tingkat Perguruan Tinggi merupakan laboratorium pendidikan dan pengajaran, sehingga difokuskan pada pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa; Diploma III, S1, S2, dan S3. (DITDIKTENDIK: 2013; 1) Untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal, suatu laboratorium harus dikelola berdasarkan sistem manajemen yang baik. Salah satu aspek dalam sistem manajemen laboratorium antara lain mencakup

pengelolaan alat, bahan dan sumber daya, termasuk sumber daya manusia (SDM), serta proses yang terjadi di laboratorium tersebut. (DITDIKTENDIK: 2013; 2) Manajemen laboratorium dapat diartikan sebagai proses pengelolaan laboratorium dengan mendayagunakan seluruh sumberdaya, dan menciptakan kondisi yang optimal bagi terjadinya serangkaian kegiatan laboratorium untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, secara efektif, efisien dan berkualitas.

Pengertian Mutu; kualitas; yaitu tingkat baik buruknya sesuatu. (Wahyu Utara: 2014; 280). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005; 800. Mutu berarti kualitas, yaitu ukuran baik buruk suatu benda atau kegiatan maupun cara yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas. Mutu; kualitas; adalah (ukuran) baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan). Mutu lulusan dapat diartikan sebagai tingkat baik buruknya keilmuan seseorang yang telah berhasil menyelesaikan program pendidikannya di suatu lembaga pendidikan.

Lulusan AAK Delima Husada

1. Lulusan/Alumni merupakan warga masyarakat yang telah berhasil menyelesaikan program pendidikan vokasi di AAK Delima Husada Gresik.
 2. Lulusan/Alumni merupakan agen pembaruan yang berperan sebagai pemimpin dan pendukung nilai-nilai masyarakat yang berwawasan masa depan.
 3. Lulusan/Alumni bertanggung jawab secara profesional untuk terus menerus meningkatkan kemampuan dan menjunjung tinggi kode etik profesi.
 4. Lulusan/Alumni senantiasa mencintai almamaternya. (AAK Delima Husada Gresik: 2015;6)
- Lulusan program pendidikan Diploma Tiga (D III) mendapatkan hak untuk menggunakan gelar akademik, yaitu Ahli

Madya. Gelar Akademik yang diberikan kepada lulusan AAK Delima Husada Gresik adalah: AMAK. Lulusan AAK Delima Husada Gresik telah dibekali dengan etika profesi yang sudah tertuang dalam kurikulum. Etika profesi ini ditujukan agar selain berkompeten, lulusan juga bermartabat dan beretika dalam melaksanakan praktek di laboratorium. Selain itu, sudah tentu lulusan/alumni juga harus memenuhi standar kompetensi lulusan, yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dan dikuasai oleh lulusan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Bagi AAK Delima Husada Gresik, kiprah lulusan/alumni didunia kerja merupakan cermin eksistensi dan kualitas dari suatu perguruan tinggi. Untuk itu, layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa yang akan lulus dan yang telah lulus dilaksanakan AAK Delima Husada Gresik bekerjasama dengan IKASI (Ikatan Alumni Analis Gresik) yang dibentuk pada tahun 2013, dan diketuai oleh: Heri Cahyono, AMAK. Penyebaran informasi kerja secara khusus disampaikan melalui jejaring sosial aakdelimahusadagresik@yahoo.com dan group FB. Hal tersebut bertujuan untuk membuka akses informasi peluang pekerjaan bagi lulusan AAK Delima Husada Gresik.

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Manajemen Laboratorium dan Mutu Lulusan di AAK Delima Husada Gresik secara utuh dapat dilihat dalam analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) yang mencerminkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada berikut ini :

Kekuatan (*Strenght*)

Akademi Analis Kesehatan saat ini memiliki 12 dosen dengan rincian : Dosen Tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan Program Studi sebanyak

10 orang, Dosen Tetap yang bidang keahliannya di luar Program Studi sebanyak 2 orang dari 12 dosen tetap yang ada memiliki masa kerja lebih dari 15 tahun sebanyak 80 % dan Dosen Tidak Tetap pada Program Studi D3Analisis Kesehatan sebanyak 3 orang dan tenaga laboratorium 5 orang. Adapun dosen dan tenaga laboratorium yang tugas belajar melanjutkan studikejangan lebih tinggi dengan rincian 1 orang menempuh S2, 4 orang menempuh program S1.

Manajemen Laboratorium di AAK Delima Husada Gresik memiliki berbagai kekuatan yakni:

- a. Visi, misi, tujuan dan rencana jangka panjang
- b. Struktur Organisasi yang sesuai.
- c. Input berasal dari mahasiswa murni.
- d. Mahasiswa memiliki semangat dan kemampuan dibidang akademik maupun non akademik (Unit Kegiatan Mahasiswa).
- e. Kemampuan lulusan diakui oleh pengguna (Rumah sakit dan industri).
- f. Sejumlah dosen memiliki pengalaman sebagai praktisi.
- g. Rasio dosen mahasiswa memenuhi.
- h. Tenaga pendukung penyelenggaraan (asisten lab berpengalaman).
- i. Dosen mengajar sesuai dengan bidang keahlian.
- j. Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan ditinjau secara berkala yang disesuaikan dengan kurikulum inti yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Analisis Kesehatan Indonesia (AIPTAKI)
- k. Muatan kurikulum disesuaikan dengan visi dan misi.
- l. Ketersediaan ruang dosen, laboratorium. (Hematologi, Klinik, Kimia Analitik/Amami, Farmasi/Toksikologi, Bakteriologi, Parasitologi./Serologi, Media dan Reagensia) dan hotspot bebas akses (Wi-Fi) di kampus.
- m. Ada jadwal praktikum yang tetap.
- n. Waktu praktikum yang cukup.
- o. Sebagian besar dosen sudah berpengalaman dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- p. Sarana prasarana (Jumlah laboratorium dan peralatan sudah mencukupi).
- q. Tiap Laboratorium sudah memiliki pendukung berupa buku panduan praktikum.

Kelemahan (*Weakness*)

Manajemen Laboratorium di AAK Delima Husada Gresik memiliki kelemahan yang perlu dibenahi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah :

- a. Realisasi visi, misi dan tujuan belum maksimal terlaksana.
- b. Badan kelengkapan (Struktur Organisasi) belum berfungsi secara optimal.
- c. Penjaminan mutu belum optimal.
- d. Kualitas input tidak merata.
- e. Cara belajar mahasiswa yang masih teacher oriented
- f. Monitoring dan evaluasi Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dalam proses belajar kurang optimal.
- g. Sistem pembiayaan masih masih bergantung dari SPP mahasiswa.
- h. Sarana buku perkuliahan di perpustakaan masih perlu ditambah.
- i. Sisfo kampus dalam pengembangan belum terintegrasi.
- j. Konsistensi subyek penelitian yang dilakukan dosen masih belum tinggi dan sebagian masih belum dipublikasikan di jurnal.
- k. Dana pengabdian masyarakat masih terbatas.
- l. Hanya sebagian buku panduan yang ber ISBN

Peluang (*Opportunity*)

Peluang yang dimiliki adalah :

- a. Peningkatan kualitas pejabat struktural akan meningkatkan kinerja di Lab.
- b. Unit penjaminan mutu dan Ikatan alumni yang terbentuk mampu menciptakan hubungan dengan pengguna lulusan.
- c. Berbagai permasalahan kesehatan dimasyarakat telah memberikan kesempatan dan pembelajaran sekaligus penerapan ilmu dalam pemecahan permasalahan kesehatan sehingga dosen dan mahasiswa semakin meningkat pemahamannya.
- d. Kegiatan-kegiatan yang berskala lokal dan nasional untuk menunjukkan kompetensi dan kreativitas mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik.
- e. Kesempatan untuk studi lanjut sangat luas (beberapa dosen tenaga kependidikan sedang studi lanjut S1 dan S2).
- f. Adanya otonomi daerah membuka peluang kerjasama lebih luas.
- e. Persaingan profesi di bidang Analis Kesehatan semakin tinggi.
- f. Bila PBM kurang efektif dan efisien serta tidak didukung oleh buku ajar akan berakibat fungsi pembelajaran kurang optimal.
- g. Tatap muka dan kuliah monoton menghambat kreatifitas mahasiswa.
- h. Tuntutan kemandirian mahasiswa oleh dunia kerja semakin meningkat.
- i. Dana yang kurang berakibat terganggunya stabilitas sarana dan berbagai kegiatan di program studi.

Berdasarkan analisis SWOT, dapat dirangkum ke dalam dua kelompok besar yaitu 1) relevansi dan life skill, 2) kerjasama.

- 1) Relevansi dan Life Skill.
 - a. Mahasiswa masih belum terbiasa belajar mandiri;.
 - b. PBM masih belum sepenuhnya bersifat *student center*.
 - c. Evaluasi pembelajaran masih terjebak pada nilai.
 - d. Lulusan belum mendapatkan bekal secara maksimal karena limit waktu dengan PBM.
 - e. Atmosfer akademik masih belum terstruktur dengan baik..
 - f. Keterbatasan fasilitas laboratorium dan perpustakaan.
 - g. Administrasi dan informasi belum tertata dengan baik.
 - h. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) belum sepenuhnya dikembangkan secara integral sesuai dengan visi dan misi.
- 2) Program Kerjasama
 - a. Kemitraan dengan rumah sakit, perusahaan, instansi terkait belum sepenuhnya terbina.
 - b. Kemitraan belum didukung oleh peningkatan sumber daya baik alokasi dana maupun pengembangan sumberdaya manusia yang “knowledge based” pendidikan.

Ancaman (*Threat*)

Ancaman yang perlu diwaspadahi adalah :

- a. Dengan usia prodi yang jalan 20 tahun jika kualitas manajerial tidak ditingkatkan dikhawatirkan akan terjadi penurunan jumlah mahasiswa, sehingga dikhawatirkan mengganggu PBM dan berkurangnya pasar tenaga kerja.
- b. Sistem seleksi yang kurang ketat, dikhawatirkan kualitas input yang masuk semakin rendah dan kualitas output juga semakin rendah.
- c. Lulusan yang tidak dibekali dengan “life skills” akan tidak mampu bersaing di dunia kerja.
- d. Perkembangan dibidang Teknologi Laboratorium kesehatan sangat cepat dan dosen dituntut selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada.

Kesimpulan

Dalam hal pelaksanaan Manajemen Laboratorium, pengelolaannya sudah dilakukan dengan komitmen untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan program studi yang telah ditetapkan, dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan sistem penjaminan mutu laboratorium. Hal ini dapat diwujudkan secara optimal oleh seluruh sumber daya / komponen yang ada secara bersama-sama, agar selalu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkompeten. Meskipun semua kegiatan sudah diusahakan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun disadari bahwa masih banyak terdapat keterbatasan. Dengan melakukan analisis SWOT pada setiap komponen, maka dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk Program Studi D3 Analisis Kesehatan yang dikelola dan dikembangkan oleh AAK Delima Husada Gresik. Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi (dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki) untuk memanfaatkan peluang serta memperbaiki kelemahan yang masih ada demi meningkatkan mutu lulusan.

Saran

1. Perlu adanya rancangan tindakan berupa program pengembangan dan perbaikan disetiap bagian laboratorium, untuk peningkatan kualitas Program Studi D3 Analisis Kesehatan dimasa mendatang.
2. Kerjasama yang berkesinambungan antar laboratorium perlu ditingkatkan.
3. Sarana buku perkuliahan di Perpustakaan perlu ditambah/dilengkapi, sebagai literatur, penunjang belajar mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akademi Analisis Kesehatan Delima Husada Gresik, 2015; Pedoman Akademik, Gresik, AAK Delima Husada.
- Arikunto, Suharsimi, 2002; *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- DIKTI 03/PP/DITDIKTENDIK/2013, 2013; *Pedoman Umum Pemilihan Laboran Berprestasi*, Jakarta,
- Echoles, John M dan Hassan Shadily, 2005; *Kamus Inggris Indonesia Cet.26*, Jakarta, PT.Gramedia.
- Fattah, Nanang, 2000; *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya.
- Hadi, Sutrisno, 2004; *Metode Research Jilid II*, Yogyakarta, Andi.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2007; *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah Cet.6*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, 2005; Jakarta, Balai Pustaka.
- Maisah, Dr.MPd.I, 2013; *Manajemen Pendidikan*, Ciputat, Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Miftakhul Jannah, 2010; *Optimalisasi Manajemen Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di SMP Nasima Semarang*, Skripsi Fakultas IAIN Walisongo Semarang.
- Moleong, Lexy J, 2005; *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, MA, 2009; *Manajemen Administrasi Dan Organisasi Pendidikan*, Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.
- Nasution, 1999; *Teknologi Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Saleh, Chairul, 2008; *Metodologi Penelitian: Sebuah Petunjuk Praktis*, Yogyakarta, CV. Jaya Abadi.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia,

2009; Manajemen Pendidikan,
Bandung, Alfabeta.
Undang - Undang Sisdiknas , 2003;
Jakarta, Sinar Grafika.

Untara, Wahyu, 2014; Kamus Bahasa
Indonesia Edisi Revisi,
Yogyakarta, Indonesia Tera.